

TASVIRIY SAN'ATDA AVLODLAR ALMASHINUVI VA BADIY TAFAKKUR TRANSFORMATSIYASI

O'rinov Muhammadjon Xojiakbar o'g'li
Farg'ona Davlat Universiteti O'qituvchisi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17532066>

Annotatsiya: Mazkur maqolada yangi avlod san'atkorlari milliylikni global madaniyat kontekstida qayta talqin etadilar. Shu tariqa, san'at jamiyat tafakkurining o'zgarish jarayonlarini ham aks ettiradi. Tasviriy san'atda avlodlar almashinuvi badiiy tafakkurning uzluksiz rivojlanishiga sabab bo'ladi. Bu jarayon orqali san'at an'anadan zamonaviylikka, milliylikdan universallikka tomon harakatlari yoritilgan.

Kalit so'zlar: tasviriy san'at, avlodlar almashinuvi, badiiy tafakkur, transformatsiya, an'ana, modernizm, innovatsiya, tafakkur, san'at.

KIRISH

Tasviriy san'at insoniyat madaniyatining eng muhim tarmoqlaridan biridir. Unda har bir davrning dunyoqarashi, ijtimoiy tafakkuri va estetik qadriyatlari o'z ifodasini topadi. San'at tarixida avlodlar almashinuvi nafaqat ijodkor shaxslarning yangilanishini, balki badiiy tafakkurning tubdan o'zgarishini ham ta'minlaydi. Bu jarayon orqali an'anaviy uslublar yangi mazmun bilan boyiydi, yangicha estetik tamoyillar shakllanadi.

“Uchinchi Renessansni o'z oldiga katta maqsad qilib qo'ygan Yangi O'zbekistonda milliy tasviriy va amaliy san'atni rivojlantirish masalasiga mamlakatni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishning ajralmas qismi sifatida qaralyapti. Davlat rahbari va hukumatning tasviriy va amaliy san'at sohasiga bunday e'tibori natijasida xalqaro jamoatchilikka yurtimizning milliy badiiy boyliklarini hamda rassom, ijodkorlarining ijod namunalarini, zamonaviy tasviriy va amaliy san'atda erishilayotgan yutuqlarni mavjud rang-barangligi bilan ko'rsatishga keng imkoniyat beradigan o'ziga xos tizim shakllandi. Sohadagi davlat siyosati Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasida ham aniq o'z aksini topgan”.¹

Yangi tarixiy bosqichda Taraqqiyot strategiyasiga V - Ma'naviy taraqqiyotni ta'minlash va sohani yangi bosqichga olib chiqish yo'nalishi qo'shildi. Uning 75-maqsadida tasviriy va amaliy san'at hamda dizayn yo'nalishlarini rivojlantirish, aholining badiiy-estetik didini yuksaltirish, atoqli O'zbekiston xalq rassomlari va amaliy san'ati ustalarining ibratli hayoti va ijodini keng targ'ib qilish hamda ular xotirasini abadiylashtirish, O'zbekiston tasviriy va amaliy san'atini xalqaro darajada ommalashtirish, tasviriy va amaliy san'at hamda dizayn yo'nalishlarida yetuk mutaxassislarni tayyorlash tizimini takomillashtirish kabi vazifalar belgilab qo'yildi. Tegishli vazifalar ijrosini ta'minlash, madaniyat va san'at, ilm-fan sohalari atoqli namoyandalarining tavallud sanalarini munosib nishonlash va ular faoliyatini keng targ'ib etish maqsadida 2023 yilda O'zbekiston xalq rassomlari – Muhiddin Rahimov tavalludining 120 yilligi, Ortiq Fayzullayev tavalludining 90 yilligi munosib nishonlandi. Qozog'iston Respublikasi poytaxti Astana shahrida Alisher Navoiy, Namangan shahrida Usmon Nosirning bronzadan yasalgan haykali o'rnatildi.

Yurtimizda so'nggi uch yilda buyuk ajdodlarimiz xotirasini abadiylashtirish maqsadida 36 ta haykal, 38 ta byust, 5 ta barelyef, 17 ta monumental yodgorlik va boshqa asarlar yaratildi.

¹Yangi O'zbekistonning tasviriy va amaliy san'ati. <https://uzbekistan.org.ua/uz/yangiliklar/7077-yangi-o%E2%80%98zbekistonning-tasviriy-va-amaliy-san%CA%BCati.html>.

Shuningdek, bir guruh fidoyi ijodkorlar samarali faoliyati uchun davlat rahbari tomonidan faxriy unvon va mukofotlar bilan taqdirlandi.

Mamlakatimiz rassomlari va amaliy san'at ustalarining xalqaro anjuman va ko'rgazmalar, festival va tanlovlarda ishtiroki sezilarli darajada faollashdi. Keyingi uch yilda iste'dodli rassomlar va xalq ustalari ijodini targ'ib etish maqsadida tasviriy va amaliy san'at hamda dizayn sohasida respublika miqyosida 520 ta, xalqaro darajada 22 ta ko'rgazma, 2 ta xalqaro haykaltaroshlik simpoziumi va plenerlar tashkil etildi.

"Xalqimiz ma'naviyat va madaniyatini boyitishda tasviriy san'atning ham o'z o'rnini bor. Hozirgi davrda har sohada bo'lgani kabi tasviriy san'atda ham katta o'zarishlar bo'lmoqda. Bo'lajak tasviriy san'at o'qituvchisi so'zsiz, tasviriy san'atning ifoda vositalari haqida chuqur ma'lumotga ega bo'lishi, turli badiiy materiallarning xususiyatlari va ulardan foydalanish yo'llarini mukammal egallashlari kerak".²

"Tasviriy san'atni o'qitish ishi bilan odamlar qadimdan shug'ullanib kelganliklari ko'proq qadimgi Misr manbalarida saqlanib qolgan. Misr maktablarida rasm ishlashga o'rgatish muntazam ravishda chizmachilik bilan bog'liq holda amalga oshirilgan. Tarixiy ma'lumotlarga qaraganda maktabni tugallab chiqayotgan yoshlar ma'lum maydon yuzasini o'lchash va uni qog'ozga tushura oladigan, bino planini chiza oladigan, ariq va kanallarning sxemasini tasvirlay oladigan bo'lishlari talab etilgan. Rasm bolalarni yozish savodini chiqarishda ham katta ahamiyatga ega bolgan. Masalan, harfni o'rgatish uchun narsalarning tasviri chizdirilgan. Bu usuldan hozirgi zamonaviy ta'limda ham keng foydalanib kelinmoqda. Jumladan maktabgacha ta'lim muassasalari va boshlang'ich sniflardagi barcha darslarda rasimlardan keng foydalanib kelinmoqda. Bolalarni rasm chizishga o'rgatishda qo'lni erkin harakat qilishiga alohida e'tibor berilgan. Erkin, yengil, ravon chiziqlar chizish doskada yoki papirus qog'ozlarda bajarilgan. Misr maktablarida rasm chizishga o'rgatish nazariyasi bor-yo'qligi ma'lum bo'lmasa-da, ayrim rasm chizish qoidalari qo'llanilgan. O'qituvchilar rasm chizishni (shakl, rang, o'lcham, tuzilishi v.b.) tabiatni kuzatish asosida emas, ko'proq namunadan, sxemadan ko'chirish orqali o'rgatganlar. Ayrim ma'lumotlarga qaraganda, Misrda rasm chizishga o'rgatish qadimgi Yunonistondan ancha avval boshlangan".³

Har bir davr san'atkorlari o'z davrining ruhini, ijtimoiy muhitini va ma'naviy qadriyatlarini o'z asarlarida aks ettiradilar. Shu bois, avlodlar almashinuvi - san'atdagi tabiiy hodisa bo'lib, u ijodiy merosning saqlanishi va rivojlanishini ta'minlaydi. Yangi avlod san'atkorlari avvalgi ustozlarning tajribasini o'zlashtirgan holda, uni o'z dunyoqarashi asosida yangilaydi. Tasviri san'at darslari o'qish, matematika, biyologiya, odam anatomiyasi geometriya va boshqa qator fanlar bilan bog'liqligini quyidagi misollar orqali kurishimiz mumkin. Masalan boshlang'ich snif o'quvchilariga matematika fanlarini tushintirishda mevalar, gullar, hayvonlar va boshqa narsalarning rasimlari orqali tushintiradigan bo'lsak odam anatomiyasi darslarida inson qomati tasviridan foydalanishimiz mumkin va albatta bundau vaziyatda o'quvchilarning tasviri san'atni qanchalik o'zlashtirganligi katta ahamiyat kasb etadi. O'quvchi tasviri san'atni barcha fanlar bilan bog'lab o'rganib boradigan bo'lsa, kelajakda yaratadigan asarlarida mukammalikka erishishlari muqarrar ekanligi barchamizga ma'lum. Tasviri san'at inson ongiga tezda ta'sir etib, unda ezgu hislar uyg'otadigan, ma'naviy olamni

²O.N.Shomurodov. Tasviri san'at tarixi. Darslik. Buxoro-2021.-B.6.

³ Obid Qodirov. Tasviri san'at va uning fanlararo bog'liqligi hamda kelajak avlod hayotida tutgan o'rnini./ Scientific Journal Impact Factor (SJIF 2022=5.016) Passport: <http://sjifactor.com/passport.php?id=22257.-B.663>.

boyitadigan san'at turlaridan biridir. Shu bilan birga, tasviriy san'at inson shaxsining shakllanishi va kamolga yetishiga yordam beradigan tarbiyachi hamdir. Demakki tasviriy san'atning hayot faoliyatimizda nechog'lik muhim o'rin tutushini bilar ekanmiz avvalo tasviriy san'atni umumiy o'rta ta'lim maktablarimizda boshlang'ich sinflarda qanday tarzda o'tilayotganiga va fanni o'qitish metodikasiga ham kata ahamiyat qaratishimiz lozim. Badiiy tafakkur - bu san'atkorning olamni idrok etish va uni badiiy ifoda vositalari orqali qayta yaratish qobiliyatidir. Har bir avlodning tafakkuri o'z zamonining ijtimoiy, falsafiy va texnologik rivojlanish darajasi bilan chambarchas bog'liq. Masalan, XX asrning ikkinchi yarmidan boshlab texnologik taraqqiyot va axborot asri san'atda yangi shakl va g'oyalarni yuzaga keltirdi - raqamli san'at, konseptualizm, abstrakt ekspressionizm kabi yo'nalishlar bunga misoldir. Avlodlar almashinuvi jarayonida an'anaviy tasviriy san'at maktablari bilan zamonaviy ifoda vositalari o'zaro uyg'unlashadi. Masalan, Sharq miniatyura san'ati bilan g'arbcha realizm, yoki o'zbek rangtasvirida milliy ornamentika bilan modernistik shakllarning sintezi yangi badiiy yo'nalishlar paydo bo'lishiga sabab bo'lgan. San'atdagi transformatsiya faqat shakl yoki uslub o'zgarishi emas, balki jamiyatdagi ma'naviy qadriyatlarning o'zgarishi bilan ham bog'liqdir.

Yangi avlod san'atkorlari milliylikni global madaniyat kontekstida qayta talqin etadilar. Shu tariqa, san'at jamiyat tafakkurining o'zgarish jarayonlarini ham aks ettiradi. Tasviriy san'atda avlodlar almashinuvi badiiy tafakkurning uzluksiz rivojlanishiga sabab bo'ladi. Bu jarayon orqali san'at an'anadan zamonaviylikka, milliylikdan universallikka tomon harakat qiladi. Shunday qilib, avlodlar almashinuvi san'atda davomiylik, yangilanish va ijodiy transformatsiyaning bosh omillaridan biridir.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Yangi O'zbekistonning tasviriy va amaliy san'ati. <https://uzbekistan.org.ua/uz/yangiliklar/7077-yangi-o%E2%80%98zbekistonning-tasviriy-va-amaliy-san%CA%BCati.html>.
2. O.N. Shomurodov. Tasviriy san'at tarixi. Darslik. Buxoro-2021
3. Obid Qodirov. Tasviriy san'at va uning fanlararo bog'liqligi hamda kelajak avlod hayotida tutgan o'rni./ Scientific Journal Impact Factor (SJIF 2022=5.016) Passport: <http://sjifactor.com/passport.php?id=22257>.
4. Hasanov R. Tasviriy san'at asoslari. Toshkent 2009.
5. Ibragimov A, Sulaymonov A. Kitobat san'atiga oid ibotalarning izohli illustrative lug'ati. Toshkent "Fan" 2007.